

رضایت نامه شرکت در طرح تحقیقاتی

آقای / خانم محترم

بدین وسیله از شما جهت شرکت در پژوهش فوق‌الذکر دعوت به عمل می‌آید. اطلاعات مربوط به این پژوهش در این برگه خدمتتان ارائه شده است و شما برای شرکت یا عدم شرکت در این پژوهش آزاد هستید.

شما مجبور به تصمیم‌گیری فوری نیستید و برای تصمیم‌گیری در این باره می‌توانید سوالات خود را از تیم پژوهشی بپرسید و با هر فردی که مایل باشید مشورت نمایید. قبل از امضای این رضایت نامه مطمئن شوید که متوجه تمامی اطلاعات این فرم شده‌اید و به تمام سوالات شما پاسخ داده شده است.

مجری پژوهش

۱. من می‌دانم که اهداف این پژوهش عبارتند از: بررسی اثربخشی توانبخشی به روش تمرین‌های توجه بینایی-شنوایی در بزرگسالان دارای وزوزگوش مزمن
۲. من می‌دانم که شرکت من در این پژوهش کاملاً داوطلبانه است و مجبور به شرکت در این پژوهش نیستم.
۳. به من اطمینان داده شد که اگر حاضر به شرکت در این پژوهش نباشم، از مراقبت‌های معمول تشخیصی و درمانی محروم نخواهم شد و رابطه درمانی من با مرکز درمانی و پزشک معالجم دچار اشکال نمی‌شود.
۴. من می‌دانم که حتی پس از موافقت با شرکت در پژوهش می‌توانم هر وقت که بخواهم، پس از اطلاع به مجری، از پژوهش خارج شوم و خروج من از پژوهش باعث محرومیت از دریافت خدمات درمانی معمول برای من نخواهد شد.
۵. نحوه‌ی همکاری اینجانب در این پژوهش به این صورت است:
پس از پر کردن فرم اطلاعات اولیه، پرسشنامه وزوزگوش گوش و افسردگی و اضطراب را تکمیل می‌کنم. سپس ارزیابی شنوایی و وزوزگوش گوش توسط شنوایی شناس انجام خواهد شد. در پایان، تست‌های توجه و نوار مغز انجام می‌شود. در صورت نیاز یک تمرین به من داده خواهد شد و پس از مدت مشخص، مجدداً جهت ارزیابی‌ها مراجعه خواهم کرد.
۶. منافع احتمالی شرکت اینجانب در این مطالعه به این شرح است:
با شرکت در این تحقیق، پس از اتمام تمامی مراحل، مبلغی در ازای مشارکت دریافت می‌نمایم.
۷. آسیب‌ها و عوارض احتمالی شرکت در این مطالعه به این شرح است:
این تحقیق هیچگونه خطر احتمالی برای من ندارد.

۷. من می دانم که دست اندرکاران این پژوهش، کلیه اطلاعات مربوط به من را نزد خود به صورت محرمانه نگه داشته و فقط اجازه دارند فقط نتایج کلی و گروهی این پژوهش را بدون ذکر نام و مشخصات اینجانب منتشر کنند.

۸. می دانم که کمیته اخلاق در پژوهش با هدف نظارت بر رعایت حقوق اینجانب می تواند به اطلاعات من دسترسی داشته باشد.

۹. من می دانم که هیچ یک از هزینه های انجام مداخلات پژوهشی بر عهده من نخواهد بود.

۱۰. آقای حسین نامور عارفی جهت پاسخگویی به اینجانب معرفی شد و به من گفته شد تا هر وقت مشکلی یا سوالی در رابطه با شرکت در پژوهش مذکور پیش آمد با ایشان در میان بگذارم و راهنمایی بخواهم.
شماره همراه ایشان جهت تماس به من ارائه شد:

• تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۷۵۹۶۸۴

۱۱. من می دانم که اگر در حین و بعد از انجام پژوهش هر مشکلی اعم از جسمی و روحی به علت شرکت در این پژوهش برای من پیش آمد، درمان عوارض، هزینه های آن و غرامت مربوطه بر عهده مجری خواهد بود.

من می دانم اگر اشکال یا اعتراضی نسبت به دست اندرکاران یا روند پژوهش دارم می توانم با کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه

علوم پزشکی ایران به آدرس: تهران - بزرگراه همت - جنب برج میلاد - دانشگاه علوم پزشکی ایران تلفنخانه:

۸۶۷۰۹ کدپستی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵ تماس گرفته و مشکل خود را به صورت شفاهی یا کتبی مطرح نمایم.

این فرم اطلاعات و رضایت آگاهانه در دو نسخه تنظیم شده و پس از امضا یک نسخه در اختیار من و نسخه دیگر در اختیار مجری قرار خواهد گرفت.

اینجانب موارد فوق الذکر را خواندم و فهمیدم و بر اساس آن رضایت آگاهانه خود را برای شرکت در این پژوهش اعلام می کنم.

امضای شرکت کننده

اینجانب حسین نامور عارفی خود را ملزم به اجرای تعهدات مربوط به مجری در مفاد فوق دانسته و متعهد می گردم در تأمین حقوق و ایمنی شرکت کننده در این پژوهش تلاش نمایم.

مهر و امضای مجری پژوهش